

LA JUSTICIA DESDE LA TEORIA GENERAL DEL DERECHO A LA PRACTICA JUDICIAL EN LATINOAMERICA

Un aporte de nuevas categorías dialógicas para su implementación en el cambio de paradigma actual

Pablo Rafael Banchio¹

Resumen

En estas meditaciones procuramos realizar una contribución teórica para los operadores de justicia en el “VIII Simposio Internacional Euroamericano en Administración de Justicia, XVIII Congreso Internacional-FIA Operemos México y América Latina con Justicia” dentro de los ejes temáticos “d) Debate sobre fenómenos actuales de la Filosofía, Sociología, Sociología Jurídica y Teoría Jurídica” y “g) Derecho Digital e Inteligencia Artificial”.

La siguiente es la pregunta que motiva nuestra investigación: ¿Como pueden los mecanismos tecnológicos contribuir a la realización de la justicia humana y brindar “soluciones justas de problemas de reparto de bienes y males” (Goldschmidt, 1985: 382), con fuente en la naturaleza cósmica, -naturaleza toda, no sólo la razón o la naturaleza humana-?

Intentando ensayar una respuesta jurídica para la solución del problema presentado, proponemos la categorización teórica de tres clases de justicia dinámicas o de futuro que pueden constituir elementos de consideración para la

¹ Doctor en Derecho Privado (UCES). Post-doctor en Principios Fundamentales y Derechos Humanos (UCES). Post-Doctoral Programme in New Technologies and Law (Dipartimento DiGiES, Università “Mediterranea” di Reggio Calabria). Post-doctorando en Ciencias Humanas y Sociales, Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Magíster en Derecho Empresario (UA) y su equivalente Master Universitario biennale, abilitante all’insegnamento di Diritto Impresariale in Italia (MAE.IT). Especialista en Asesoría Jurídica de Empresas (UBA). Director de la Maestría en Derecho Empresario (UCES). Profesor de Doctorado: Teoría General del Derecho (UCES) y Doctorado Intensivo (UNR), Metodología de la Investigación (UNLaM), Epistemología (UCES) y Blockchain, Fintech y Criptomonedas (UCES). Profesor invitado: Master Internazionale in Diritto Privato Europeo, Università degli Studi di Reggio Calabria. Especialização em Direito Empresarial Moderno, Centro Universitário UniFaJ, Brasil. Compliance Gobierno corporativo y programas de integridad en organizaciones públicas y privadas (UBA).

realización de justicia del porvenir cuya implementación y puesta en práctica a través de las ventajas que proponen los desarrollos tecnológicos tendrán significativa importancia en su concreción.

Dentro del marco teórico de las concepciones tridimensionales del Derecho que postulamos, analizamos en este trabajo los tres despliegues de la misma.

Desde la perspectiva de la dimensión sociológica exponemos someramente el marco contextual de la digitalización de la justicia, de la dimensión nomológica, un breve resumen de algunas conclusiones del Consejo Europeo y en la dimensión dielógica exponemos la clasificación de las clases de justicia diacrónica dándole un fuerte contenido temporal (dimensión témporoespacial) ya que son herramientas del presente con perspectiva de futuro en el marco de la justicia global con carácter planetario cuyas proyecciones no podemos desconocer.

La conclusión final postula que la tecnología digital sustitutiva y la nueva dogmática de la Teoría General del Derecho tienen que confluír y armonizar sus objetivos ya que de esta sinergia surgirá la construcción de un mundo mejor donde el Derecho conserve su iniciativa como conductor de las conductas humanas en torno a su valor más destacado y distintivo: la justicia.

Palabras clave

justicia digital – acceso a la justicia – clases de justicia - justicia diacrónica - dimensión dielógica

1. Introducción

En el marco crucial de palpitante actualidad que presenta el cambio de Era, donde tantos medios tecnológicos se ponen al servicio de los sistemas judiciales, la conducción humana en la realización del máximo valor del Derecho adquiere aún más un rol de destacada importancia.

Así como han surgido nuevas formas de facilitar el acceso al servicio de prestación judicial y la implementación para la producción material de la atribución de justicia a la vida real de todos los seres humanos, la Teoría General ha pensado nuevas categorías teóricas para lograr la efectiva vigencia de los

postulados del máximo valor absoluto del Derecho y la realización de justicia en cada caso concreto aplicado a los particulares.

Creemos que la identificación de los fundamentos de los institutos jurídicos puede ayudar a su realización práctica. En cuestiones del tratamiento de la justicia la reflexión teórica no es únicamente el problema en sí mismo ya que también tiene consecuencias empíricas en cuanto al funcionamiento exitoso de los conceptos -comprensibles para la mayoría de las personas- que legitimen las adjudicaciones de justicia.

Las clases, en que la Teoría General clasifica el valor justicia, son formas de pensarla para facilitar su realización concreta en el caso particular y si bien la solución justa a cada caso es una sola, las categorías son diversos caminos que pueden asegurar el cumplimiento del máximo valor del Derecho, acompañando el adagio "*fiat justitia et pereat mundus*" (Goldschmidt, 1985: 381),

si rechazamos de la ciencia jurídica e inclusive de cualquier ciencia la investigación de la justicia, por no tratarse de un tema objetivo, y, por ende, científicamente analizable, sino de un factor subjetivo de decisiones políticas, el jurista no da normas, ni normas generales (como el legislador), ni normas individuales si aquéllas dan margen a diversas posibilidades de realizaciones (como en este supuesto el juez, o el funcionario administrativo en actos discrecionales).
(Goldschmidt, 1985: 386).

El fuerte sentido futurizo del Derecho, cuyas normatividades deben contener no sólo "promesas" de que algo "será", sino "prescripciones" de algo que debe ser, especialmente para la realización de la justicia de llegada, para un mundo mejor que "debe ser" (Ciuro Caldani, 2011: 96) instala al hombre en la necesidad de trascendencia a ese futuro temporal (Goldschmidt, 1985).

Las respuestas jurídicas estratégicas, anticipándose a aquellos cambios del "por-venir", cuyos indicadores pueden vislumbrarse en el presente, pueden permitirle al Derecho ponerse a la vanguardia de los mismos y no ocupar un lugar en la retaguardia, a la zaga de los avances, *ex multis*, de la robótica, la nanotecnología, la inteligencia artificial, la digitalización y el mercado globalizado (Banchio, 2018a: 245).

2. Dimensión sociológica. Digitalización del acceso al servicio de justicia

La pandemia del Covid-19 ha potenciado un cambio de paradigma en los sistemas de acceso a la prestación de justicia en América Latina. Las interacciones remotas se incrementaron de forma exponencial y se convirtieron en habituales en poco tiempo, modificando un sistema procesal que, desde la *Lex Aebutia* había tenido sustancialmente muy escasos cambios significativos en el mundo jurídico de la Era Moderna.

En los sistemas de justicia latinoamericanos, las innovaciones producidas tendrán, en diversos órdenes, carácter permanente. En la práctica, muchos países ya han implementado vías de acceso en sitios web mediante servicios específicos, que incluyen la puesta a disposición de información sobre los derechos y mecanismos para hacerlos efectivos, formularios para completar interactivamente y chatbots o avatares para la asistencia remota.

En los casos de Chile, Colombia, Costa Rica, México y Puerto Rico han comenzado a desarrollarse tribunales en línea y la enorme mayoría de los países del subcontinente ha digitalizado gran parte de sus procesos (Palma, 2020).

Las vías de acceso más comunes están crecientemente sustentadas en la utilización de entornos tecnológicos, sobresaliendo entre ellas la disponibilidad remota de información clara sobre los derechos, los mecanismos de resolución de disputas -ODR-, el arbitraje y los sistemas de administración de justicia *on line*.

En el orden de las relaciones patrimoniales y su eventual judicialización, con el advenimiento de *blockchain* y la inteligencia artificial, el campo legal transita un proceso de cambio revolucionario que va a asegurar la ejecución de los contratos a costos más bajos, tiempos más rápidos y a acelerar las decisiones judiciales. Por ejemplo, los contratos inteligentes -*smart contracts*- están simplificando todo mientras la inteligencia artificial -*artificial intelligence*- investiga y procesa información legal a una velocidad que ningún idóneo podría hacerlo (Ast, 2018).

A partir de la pandemia, la severa restricción de las interacciones presenciales en todos los ámbitos de la vida social -públicos y privados-hizo no ya conveniente sino imprescindible dirigir la atención hacia desarrollos tecnológicos que, además de generar resultados beneficiosos, se han

transformado muchas veces en las únicas vías para tales interacciones y la prestación de los servicios (Palma, 2020).

Si bien, en las organizaciones judiciales latinoamericanas las actividades de modernización sustentadas en el uso de herramientas tecnológicas son de antigua data, su ejecución se ha visto potenciada como respuesta a la crisis resultante de la pandemia provocada por el Covid-19.

2. Dimensión normológica. Conclusiones del Consejo Europeo

En el marco de ese contexto, dentro del carácter Euroamericano de este Simposio Internacional creemos conveniente destacar que el 14 de octubre de 2020 el Consejo de la Unión Europea dio a conocer sus conclusiones sobre las oportunidades de la Digitalización para el acceso a la justicia (Consejo de la Unión Europea, 2020).

Estos instrumentos se utilizan para definir asuntos que preocupan a la Unión Europea y fijan una fecha límite para alcanzar un acuerdo específico o para la presentación de una propuesta legislativa. A través de ellos, el Consejo Europeo está en condiciones de influir y fijar orientaciones sobre las prioridades en la actuación de los estados miembros.

Considerando documentos emanados de las instituciones, órganos y organismos de la Unión Europea, el texto desarrolla 52 conclusiones que abarcan: a. Acceso a la justicia (C. 1-7); b. Justicia digital (C. 8-28); c. Habilidades digitales (C. 29-32); d. Inteligencia artificial (C. 33-46); e. Financiamiento (C. 47-50); f. Esfuerzos continuados de cooperación (C. 51-52). Más allá del ámbito espacial para el cual el documento ha sido concebido, lo expresado en él resulta de la máxima importancia para el diseño e implementación de políticas para hacer realidad una tutela efectiva de la justicia (Palma, 2020).

2.1 Justicia digital

Tras reconocer el impacto de la transformación digital en la vida de las personas (C.8), destaca (C. 9) la labor que desde los sistemas judiciales de la UE se lleva adelante para poner a disposición de los ciudadanos las posibilidades tecnológicas adecuadas. Valora (C. 10) los avances logrados

mediante la digitalización de los procedimientos judiciales, la comunicación electrónica entre partes, tribunales y autoridades, la transmisión electrónica de documentos, la realización de audiencias y videoconferencias, y el trabajo en red. Exalta (C. 13) el potencial de las herramientas digitales para ampliar y mejorar el acceso a la justicia, estructurar mejor los procedimientos, automatizar y acelerar el manejo de tareas estandarizadas y uniformes, y aumentar así la eficacia y eficiencia de los procedimientos (Palma, 2020).

2.2 Inteligencia artificial

El documento valora (C. 33) los estudios y avances en la investigación y desarrollo de la inteligencia artificial (IA) en los sistemas judiciales de la UE, algunos de los cuales se encuentran próximos a utilizarla. Recomienda (C. 34) el refuerzo de la coordinación a nivel de la UE para asegurar las sinergias y la interoperabilidad.

Dados los riesgos y perjuicios que el uso de la inteligencia artificial puede aparejar, el texto concluye en la necesidad de realizar diferentes prevenciones concernientes a su diseño y aplicación. Estas incluyen restricciones concernientes al ejercicio de la jurisdicción, los derechos fundamentales, la transparencia, el marco legal, y también el diseño y la evaluación (Palma, 2020).

3. Dimensión dikelógica. La concepción de la justicia como valor

A manera de introducción heurística y necesariamente simplificadora diremos que, para Goldschmidt, los valores son existencias -entes- en tanto para otros autores como Scheler (1948), son esencias alógicas ya que no pertenecen al mundo de la razón ni siguen sus leyes y se encuentran en una esfera emocional como para San Agustín o Pascal entre otros (Goldschmidt, 1958).

Para el fundador del trialismo, los valores son captados por la razón que no los inventa, pero los descubre ya que existen y valen por sí. La facultad que aprehende los valores se llama estimativa. Para otros son captados por la intuición, ya que al no ser objetos lógicos no pueden ser conocidos por razonamiento ni intelectualmente: se conocen mediante la intuición emocional y para Risieri Frondizi y otros, por la experiencia, *ex multis*, Ortega y Gasset quien

siguiendo a Scheler decía que era una experiencia de valores independiente de la experiencia de cosas –además *a priori*-. Hartmann (1962) se empeña en separar la experiencia de lo real de la experiencia de lo valioso y sus propios argumentos podrían ser la base, según Maliandi, para afirmar lo contrario, es decir, la estrecha relación entre ambas clases de experiencia en lo que el autor alemán llama “la dureza de lo real”, por ejemplo, la experiencia de una acción injusta posibilita la experimentación del valor justicia. (Maliandi, 2010: 303).

Goldschmidt (1985) parte del postulado ya señalado que los valores son entes ideales, abarcan la parte de la realidad asequible por la razón en tanto los materiales lo hacen con el segmento apreciable por los sentidos. Los entes ideales pueden ser enunciativos -conceptos, vocablos- o exigentes -constituyen valores que exigen su realización-. En este punto sigue, como ilustramos, a Hartmann, ya que Scheler no cree que deban buscarse los valores en la esfera de los objetos ideales, junto a los números y las figuras geométricas o entes matemáticos (Fronzizi, 1968: 16).

Siendo realidad, entonces, para Goldschmidt, los valores son objetivos ya que la razón los capta, pero no los inventa (Goldschmidt, 1958: 77-78; 71-72).

Critica a quienes opinan que la justicia constituye un valor artificial por cuanto que creen que cada hombre individualmente o cada grupo político históricamente determina lo que ha de entenderse por la justicia. Se llega así a una relatividad del contenido del valor justicia cuya característica sólo puede hallarse en su estructura formal (Goldschmidt, 1985: 495).

Dentro de esa conceptualización, el trialismo reconoce valores naturales, que existen con independencia del hombre y valores fabricados, producidos por éste, lo cual lo coloca en un juego de realidad/idealidad porque admite, la posibilidad de creación humana, por ende de idealidad construida. Los valores naturales pueden ser absolutos o relativos -según sean valiosos en toda instancia o se subordinen a otro valor- y los valores fabricados, en tanto que no se oponen a los naturales, son auténticos y los que los contrarían son falsos.

El relativismo, sostiene el fundador del trialismo, enseña que los valores carecen de carácter objetivo, es decir, real, ya que son creados por el acto humano que, en verdad, abstracción hecha de los valores fabricados (Goldschmidt, 1985: 393), se contenta solo con materializarlos o “pensarlos” (Goldschmidt, 1985: 370).

La justicia -ente ideal exigente-, es el único valor absoluto del Derecho al hilo de cuyas valoraciones se constituye la dimensión dikelógica -del griego *dike* -justicia-, expresión utilizada anteriormente, aunque en sentidos diferentes por Althusius en 1617, quien llamó "*Dicaelologica*" una enciclopedia del derecho positivo. (Goldschmidt, 1958: 10).

3.1 Axiología diacrónica

Así como para Saussure (1984) es el transcurso del tiempo combinado con la fuerza social lo que impide ver la lengua como una mera convención modificable por el arbitrio de los interesados lo mismo pensamos puede aplicarse para la justicia de la dimensión dikelógica goldschmidtiana.

No obstante, aun así, la valoración como justa o injusta de una adjudicación -dimensión dikelógica- requiere de una comunidad jurídica en cuyo marco el ordenamiento sea creado -dimensión normológica- puesto que no es autónomo respecto de la sociedad -dimensión sociológica- que el Tetraedro del Derecho (Banchio, 2018b) unificaría precisamente con la dimensión temporal que permite esa oposición dentro de la unidad, que esa figura, que representaría al mundo jurídico, simboliza.

El traslado de esta idea al campo especulativo de la Teoría General del Derecho implica pensar en la diacronía como subsidiaria de la sincronía y, por lo tanto, como una herramienta cuyo aporte se limita a facilitar la comprensión de un estado a partir de la descripción de cómo se ha llegado a él, pero qué se encuentra ausente, y qué ha sido reemplazado. La diacronía no tendría así un objeto fijo como sí lo posee la sincronía. El estado del sistema jurídico es observable y analizable mientras que el cambio a través del tiempo es simplemente un *fluir* continuo (Lell, 2015a: 3-33; Lell, 2015b: 1-22).

No se percibe el sistema sino una serie de modificaciones sucesivas y eso es lo que permitiría al Derecho venir del "porvenir", como reclaman los cambios manifiestos de la presente nueva Era. La cuestión de la sincronía y la diacronía como posibilidades profundas y no sólo como fraccionamientos permite comprender mejor el desarrollo temporal que es uno de los planteos más significativos de nuestra figura del "tetraedro" (Banchio, 2018b) ya que la

existencia de perspectivas sincrónicas y diacrónicas interrelacionadas muestra precisamente la *pantonomía* de la “posibilidad” (Ciuro Caldani, 1992: 25-28).

La perspectiva diacrónica, si se presenta como secundaria o relegada a un segundo plano, es porque no lograría efectuar un aporte en términos “científicos” puesto que sus postulados serían descriptivos de cambios y del devenir en términos del reemplazo de un elemento por otro. En este sentido, si la cientificidad desde la perspectiva moderna se mide a partir de la enunciación de leyes explicativas con vocación de generalidad y causalidad, la diacronía jurídica fracasa (Lell, 2015a: 3-33). Si no es posible predecir los cambios, identificar relaciones de causas y efectos y brindar explicaciones con vocación de universalidad el Derecho seguirá a la zaga de las diferentes estrategias posmodernas que hoy lo postergan.

Si bien en el campo jurídico, los estados sincrónicos poseen características similares, su delimitación resulta dificultosa puesto que siempre se producen cambios, algunos de mayor trascendencia, otros más irrelevantes, pero es necesario abstraerlos para concebir una idea de ordenamiento jurídico estático durante un período determinado. La relevancia de estos cambios se define convencionalmente y constituye una simplificación que tiende a reducir un amplio fenómeno a una instancia abordable (Lell, 2015a: 3-33).

La sincronía se especializa en el ordenamiento vigente en un determinado tiempo y espacio. La diacronía, por el contrario, remonta el tiempo y se proyecta sobre él, analiza tanto lo pretérito como las posibilidades a futuro en torno a los sentidos de una formulación normativa. No existe en ella ningún tipo de recorte puesto que requiere la búsqueda de las raíces de la prescripción sin limitarse a un ordenamiento en particular ni a un período de vigencia circunscripto (Lell, 2015a: 3-33).

Como señala Ciuro Caldani, en la dimensión dielógica, la diacronía significa una fuerte integración de la justicia con otros valores, especialmente para el autor, la utilidad, a punto tal, que la relación de medios y fines puede llevar al exceso en que unos se justifican lisa y llanamente por los otros. Sin embargo, la utilidad que se vincula con la diacronía supone una importante referencia a los fines. El cambio de Era que presenta la Postmodernidad vive sobre todo una utilidad “de medios”, que tiene mayormente carácter sincrónico. La perspectiva sincrónica se relaciona más con la justicia de partida, en cambio,

la diacronía se vincula más con la justicia de llegada. La sincronía se remite más al desfraccionamiento de las influencias de justicia de otros repartos, del complejo y de las consecuencias, en tanto la diacronía atiende más el desfraccionamiento de las influencias de justicia del pasado y el porvenir (Ciuro Caldani, 1992: 27).

Por ello, el especial uso que podemos darle para la postulación de ambas clases de justicia de futuro, que le brinden al Derecho la posibilidad de tomar la delantera de los cambios futuros con una estrategia jurídica.

En este sentido, resulta útil la consideración de las valoraciones dielógicas en torno a dos ejes como los propuestos en este trabajo, por un lado, en torno a las relaciones que existen con las demás dimensiones del ordenamiento, esto es, con los elementos que se encuentran presentes simultáneamente en el sistema y junto con los cuales se determinan recíprocamente sus sentidos dielógicos, y, por el otro, en relación con la sucesión temporal del mismo elemento hacia el pasado y hacia el futuro anticipando como se modifican esos estados, qué cambia de un estado a otro y cómo la variación de los elementos impacta en el sistema en general constituyen el objeto de la diacronía en el Derecho.

3.2. Clases de Justicia diacrónica

Como vimos *supra*, la objetividad de la justicia queda evidenciada para Goldschmidt en que la solución justa para cada caso es una. Por ello, la diversidad de clases de justicia, nos muestra, como anticipamos en la Introducción, distintos caminos para el descubrimiento de esa única solución, y procuran al menos, la imparcialidad en la forma de la adjudicación -camino previo- ya que una valoración neutral es imposible, porque, como también señalamos *supra*, los aspectos subjetivos se entremezclan ineluctablemente en las valoraciones de la objetividad de la justicia.

Pero la complejidad no se acaba con esto ya que a las clases tradicionales con los que los juristas clasifican de manera estática a la justicia, con los enormes cambios disruptivos que plantean los desarrollos tecnológicos -en particular los *smart contracts* basados en la *blockchain*- tenemos ahora el movimiento incorporado en la diversidad de las valoraciones de justicia como

posibilidad profunda de comprensión de la solución justa del caso y no sólo como parte de los fraccionamientos que Goldschmidt había ya previsto de manera magistral (Goldschmidt, 1985; Banchio, 2009: 84).

Esto se logra de manera significativa si los planteos teóricos de las clases de justicia permiten comprender mejor el desarrollo temporal dentro de su clasificación. Independientemente de las orientaciones, con que pueden representarse los cursos del tiempo y los sentidos de nuestras vidas -rectas, semirrectas, circunferencias o círculos concéntricos-, es dado emplear las dos perspectivas básicas de comprensión de las clases de justicia como ya vimos, una “sincrónica”, que se centra en la simultaneidad de los fenómenos y otra “diacrónica”, que se remite principalmente a su carácter sucesivo (Ciuro Caldani, 1988: 25).

Empero, estos dos fenómenos están además interrelacionados. Lo que sigue no es para Maliandi, un juego de palabras, sino un intento de mostrar que es más fácil operar con dos fenómenos -multiplicidad- que con uno solo -unidad-. Nos valdremos para ello, una vez mas, de un ejemplo tomado de Maliandi, para quien es comprensible la afirmación de que, desde un punto de vista diacrónico, la multiplicidad es un cambio simultáneo; pero los auténticos cambios son cambios sucesivos (Maliandi, 2010: 92).

De modo similar, puede pensarse diacrónicamente la unidad como una permanencia simultánea, aunque, en sentido estricto, la permanencia tiene que ser también durable, es decir, sucesiva. Vistas las cosas desde el lado sincrónico, el cambio podría definirse como una multiplicidad sucesiva, pero ésta es fácilmente distinguible de una multiplicidad simultánea -la experiencia de ver muchas cosas a un mismo tiempo -por ejemplo, un cardumen- no tiene mucho en común con la de ver una sola cosa en distintos estadios -por ejemplo, un pez que se convierte en pescado y luego en harina o en aceite, etc.--. Y asimismo, sin duda, e incluso con provecho retórico o didáctico, podría definirse la permanencia como unidad sucesiva; pero seguimos entendiendo que una cosa es observar que un determinado pez sigue siendo pez -nadie lo pescó- y otra, claramente discernible, es observar la unidad de este pez, que es uno solo y no un cardumen (Maliandi, 2010: 93).

La unidad puede, por otra parte, vincularse al cambio: algo unitario puede ser reemplazado por otra instancia también unitaria, con lo cual hay cambio -

"multiplicidad sucesiva" o diferencia diacrónica- sin multiplicidad sincrónica - ejemplo: un presidente termina su mandato y otro asume ese cargo, lo sucede-, y una multiplicidad puede vincularse a la permanencia, en el caso de un conjunto de cosas que permanece idéntico a lo largo del tiempo, con lo cual habrá "unidad sucesiva" -como vimos, metáfora de la permanencia-, es decir, identidad diacrónica, sin unidad sincrónica -ejemplo: un gabinete de ministros -distintos entre sí, e incluso quizá conflictivamente enfrentados- que se mantiene sin cambios durante todo un período de gobierno.

Para comprender mejor aún lo expuesto, recurriremos al cine, como mero ejemplo de percepción de movimiento aparente –“sincrónico y diacrónico”- que revela además la coparticipación de los dos factores tratados *supra* –“subjetivo y objetivo”-.

Como es sabido, se proyectan en la pantalla fotografías estáticas; si tales imágenes se suceden a una determinada velocidad, no vemos imágenes estáticas sino en movimiento. A un espectador que no esté enterado del mecanismo de la percepción de movimiento aparente, le resultará difícil admitir que los rápidos “movimientos” de la bailarina que tiene ante sus ojos, de las ruedas del auto, o las patas del caballo a la carrera, que “ve” en la pantalla, son el resultado de su propia contribución. A su vez, quien descubriera el aporte del sujeto, podría cometer el error del subjetivismo axiológico y afirmar que todo lo que vemos es una mera proyección del sujeto. también podríamos hablar de diferentes líneas de tiempo, donde cada una sería un fractal de otra línea de tiempo mayor y la justicia sería “predictiva”, si como sostiene v.g. la teoría cuántica la medición objetiva del tiempo depende del observador y nunca del agente que se desplaza en el tiempo (Panchelyuga y Shnoll, 2007: 51).

La verdad es que el aporte del sujeto nos permite ver el objeto en movimiento, pero si no se proyectaran las imágenes estáticas no habría ninguna percepción. La percepción en el cine es la síntesis de una doble contribución: las imágenes estáticas constituyen el aspecto objetivo y el movimiento lo agrega el sujeto (Fronzizi, 1968: 152). Algo semejante acontece con la justicia, que es también la síntesis de reacciones subjetivas frente a cualidades que aprecia en el objeto, a lo que cabe agregar la dinámica de la simultaneidad sincrónica y la sucesión diacrónica en movimiento (Ciuro Caldani, 1982/4: 62).

Veamos entonces si podemos ahora, -a la luz de las ideas justicia

distributiva y correctiva de Aristóteles (1972), las clases de justicia de los repartos y el régimen de Ciuro Caldani (2007: 36) y aprovechando las contribuciones de Saussure anticipadas explicar la clasificación desde el punto de vista dinámico, de la justicia rectora y correctora, de partida, de llegada y de trámite (Rawls, 1986; Ciuro Caldani, 1987: 715; 2007), de crítica y construcción (Ciuro Caldani, 1987).

3.2.1 Justicia rectora y correctora

En la dirección antes expuesta podemos distinguir una justicia rectora básica, que se muestra en relación con el mantenimiento o el desarrollo de lo justo, y otra justicia correctora, que -como su nombre lo indica- "endereza" o "corrige" las injusticias (Ciuro Caldani, 1982/4: 62).

Por ejemplo, cuando se celebra un contrato puede suponerse, que interviene la justicia rectora; pero cuando se interrumpen las prestaciones, el desequilibrio -"divalencia"- de las potencias e impotencias requiere la intervención de la justicia correctora. Esto mismo sucede, por ejemplo, cuando ha sucedido un delito y debe aplicarse la pena, aunque a veces pueda intervenir la justicia de partida o llegada según veremos seguidamente -vg. indultos-.

Las dos clases de justicia referidas son necesidades permanentes, porque la dinámica del mundo provoca cambiantes situaciones de justicia e injusticia. Con miras a su coincidencia es especialmente esclarecedora la idea de "justicia constantemente renovada" (Ciuro Caldani, 1982/4: 62).

3.2.2 Justicia de partida, de llegada y de trámite

Para ser cabal, lo justo ha de descubrirse reconociendo cómo debe resolverse el caso según su realidad actual -en su situación de partida- y cuál ha de ser el resultado de la solución con mira a un mundo mejor -en su situación de llegada-. A estas perspectivas, dinámicas por la referencia, cabe agregar la perspectiva de la justicia de trámite, en la que la dinámica está en la manera de establecerse lo que se ha de hacer. La perspectiva de trámite puede remitirse a la partida o a la llegada, reconociendo la tensión entre ambas, o bien radicalizarse al extremo de limitarse a tener por justo lo que se ha establecido por

la vía que se considera debida, de modo que la manera de establecer lo justo eclipsa la referencia a lo que se ha de descubrir. En verdad, la justicia de trámite es un elemento de la justicia de partida o de llegada, tomado desde otro punto de vista también dinámico, pero puede llegar a desbordarse monopolizando la consideración de lo justo (Ciuro Caldani, 1987: 716).

Para evitarlo, el enfoque sincrónico de la justicia ha de integrarse con el dinamismo ya señalado de la comprensión diacrónica, respecto de la partida y la llegada y también del trámite. La perspectiva sincrónica se relaciona más con la justicia "de partida"; en cambio, la diacronía se vincula más con la justicia "de llegada" (Ciuro Caldani, 1992: 25-26)

El ejemplo mencionado por Ciuro Caldani, en el caso del homicidio, las exigencias referentes a la situación en que se hallaban el muerto y el matador y a los fundamentos en favor o en contra de la acción de éste constituyen la perspectiva de partida; los requerimientos respecto de qué ha de resultar de la solución para que surja un mundo mejor -que pueden incluir el indulto, por ejemplo-, hacen a la justicia de llegada, y las exigencias acerca de cómo establecer lo que se hará con el matador pertenecen a la justicia de trámite. Si bien la justicia es una sola, y profundizando en cada perspectiva debe encontrarse la justicia plena, la debida consideración de la partida, la llegada y el trámite favorece la comprensión (Ciuro Caldani, 1987: 716).

En cierto modo, sin embargo, ha de darse especial atención a la llegada, porque la partida y el trámite quedan integrados con mayor claridad en la referencia cabal a la llegada y porque así se sirve mejor a la expansión axiológica y al papel protagónico del hombre, principalmente en la culminación del acontecer temporal. Ahora que el fin del hombre puede ser obra humana, y que podemos cambiar con alcances asombrosos las realidades básicas -la genética está abriendo posibilidades revolucionarias- el interés por la justicia de llegada es más urgente y ha de ser mayor. La justicia será cada vez más la construcción de un mundo mejor y no la corrección, de una realidad que se formará en creciente dependencia de nuestra voluntad (Ciuro Caldani, 1987: 717).

3.2.3 Justicia crítica y de construcción

Muy vinculadas a la comprensión de las referencias de la justicia a la

partida y a la llegada es posible reconocer dos vías de justicia especialmente vinculadas a una y otra: la justicia crítica y la justicia de construcción. Si en cuanto a la partida la justicia tiene un sentido frecuente de disconformidad, de referencia negativa y orientado a la reforma, en cuanto a la llegada posee un sentido de aspiración, de referencia positiva y orientado a la creación. La justicia es crítica y reforma del mundo existente, pero también construcción, creación de un mundo nuevo, y es éste el significado último del progreso (Ciuro Caldani, 1987: 720).

La posmodernidad, que como todo cambio de era implica una profunda transformación de los valores, presenta una justicia de crítica a “valores negativos” que no forman parte de la justicia de construcción de la nueva civilización, v.g., racismo, belicismo, machismo, patriotismo, fundamentalismo ideológico y religioso, esclavitud, sexismo, odio, exclusión, aporofobia, envenenamiento terapéutico, contaminación y de “valores fabricados falsos” como el del paraíso artificial de la droga (Banchio, 2018a: 243).

Por otro lado, la justicia de construcción apunta en un complejo axiológico de valores tales como fraternidad, unidad, integración, paz, perdón, verdad, reconciliación donde tener implique compartir, saber no sea imponer, mandar servir -poder como servicio-, solidaridad con el mundo, el ambiente, el vecino, el compañero, *ex multis*, donde el que cree contagia.

En un sentido de crítica la justicia en el Derecho se une al silencio de las víctimas de la violencia, que ya no pueden gritar, sobre todo los inocentes y los indefensos; defiende con sus adjudicaciones a las familias que se encuentran en dificultad, y que lloran la trágica pérdida de sus hijos, protege a todas las personas que sufren hambre, en un mundo que, por otro lado, se permite el lujo de tirar diariamente toneladas de alimentos. Con la justicia de construcción se une a quien es perseguido por su religión, por sus ideas, o simplemente por el color de su piel o condición sexual y aparece para sancionar el egoísmo y corrupción en las instituciones políticas que lleva tantos jóvenes a perder la confianza en la construcción de un mundo mejor.

3.3 Las fronteras de la justicia

Tomando el caso de los *smart contracts*, uno de los riesgos de los desarrollos tecnológicos basados en la cadena de bloques, es, *ex multis*, el

momento de corte de la prestación de un contrato como el instante o la etapa adecuada o "justa" en que debe producirse el hecho, v.g. cese de la prestación debida por el incumplimiento de la contraparte.

Esto nos coloca frente al problema de los "cortes" que se traducen con distintos grados en "fronteras" de la justicia, que reclama saber lo que pudo ser y lo que puede todavía ser en el descubrimiento de su objetividad -no neutralidad-. Como ejemplo de ello, Goldschmidt (1987: 114) hace referencia al conocimiento brindado por el método de las variaciones que modifica imaginariamente el caso, sus posibles soluciones y los medios para alcanzarlas.

Sólo conociendo el "territorio" por el que pasa la frontera entre lo valioso o disvalioso, se pueden aprovechar las oportunidades, de hacer justicia aproximándose al descubrimiento de su verdadero deber ser ideal exigente (Banchio, 2020).

Según las características de las líneas de corte se producen esas "fronteras" más o menos permeables o impermeables (Ciuro Caldani, 2007: 79).

Uno de los mayores cauces para incrementar las propias posibilidades repartidoras es adueñarse de los marcos situacionales para definir las fronteras, ya que quien escribe la historia, escribe el porvenir. (Ciuro Caldani, 2007: 85).

En la justicia de partida predomina su despliegue "corrector" y en la justicia de llegada prepondera la proyección "rectora". Al considerar la justicia "correctora" debe reconocerse que nunca es posible "corregir" totalmente las desviaciones de una situación de partida, principalmente porque nunca dos momentos son equivalentes, de modo que hay que estar en guardia contra los riesgos del querer corregirlo todo o del desánimo que conduce a no corregir nada (Ciuro Caldani, 1987: 720).

A su vez, al considerar la justicia "rectora" hay que advertir que nunca es posible regirlo todo, porque lo que se realiza es siempre más complejo que lo proyectado, de modo que hay que estar atentos contra las desviaciones utópicas que quieren conducirlo todo y los desvíos abandonistas, que no desean regir nada (Banchio, 2018a: 244).

Las adjudicaciones de responsabilidad penales y civiles han de tener especialmente en cuenta los límites inherentes a la justicia correctora, y los modelos que se elaboran para construir el porvenir han de tener presente, sobre

todo, los límites de la justicia rectora, solo así la justicia será cada vez más la construcción de un mundo mejor y no la crítica de las situaciones de “partida” (Ciuro Caldani, 1987: 720).

4. Conclusión

Como afirmamos en la Introducción, el Derecho tiene que “venir” del “por-venir”, porque de lo contrario la demanda social lo convierte en una disciplina “a la carta” de la satisfacción de necesidades sociales puntuales a la zaga de las decisiones tomadas por otras áreas, ignorando el fuerte sentido de futuro del Derecho cuyas normatividades deben contener no sólo “promesas” de que algo “será”, sino “prescripciones” de algo que debe ser, especialmente para la realización de la justicia de llegada, para un mundo mejor que “debe ser” (Ciuro Caldani, 2011: 96).

Las vías de acceso a los sistemas de prestación administrativa de justicia, la utilización de entornos tecnológicos, los mecanismos de resolución de disputas, los *smart contracts*, la *blockchain* y la inteligencia artificial ya están en la realidad social y el Derecho capta esas realidades que benefician o perjudican la vida a través de su formulación normativa, hasta ahora *ex post facto*.

Esto le exige al Derecho el aprovechamiento de las oportunidades para la realización de la justicia, que bien podría ser *ex ante*, dado su carácter objetivo para desarrollar respuestas jurídicas “anticipatorias”, y cumplir con lo cual debe procurar la realización diacrónica de sus tres componentes ontológicos.

El cambio de paradigma que plantea al Derecho la nueva Era junto a los desarrollos tecnológicos y su incorporación en la prestación del servicio de justicia presentan una oportunidad única para el aprovechamiento de esas circunstancias.

Consideramos valiosa en la dirección apuntada en esta investigación el uso de la tecnología, con transparencia, gestión del riesgo, gobierno de datos y suministro de información transparente mediante sistemas confiables, escalables y seguros que es potencialmente una gran posibilidad de brindar esas respuestas jurídicas a los adjudicatarios, que el Derecho está en condiciones de realizar mediante una armonización de todos esos valores en su dimensión dielógica sin secuestrar el material estimativo de la justicia

La comprensión dinámica de la realidad social y la justicia, por una teoría general del derecho común y abarcativa brinda las posibilidades conceptuales enriquecedoras para que esto suceda, incorporando el tiempo “futuro”, teniendo en cuenta los indicadores del presente, para una justicia objetiva de llegada para un mundo mejor.

5. Bibliografía citada

ARISTÓTELES (1972). *Ética Nicomaquea*. Trad. P. de Azcárate. Madrid: Epasa-Calpe.

AST, F. (2018). “The Future of Justice. How the Blockchain and Artificial Intelligence will Transform the Legal Industry...”, July 3 2018. Consultado en: <https://medium.com/kleros/the-future-of-justice-a00ed92e04d5>, el 24/8/2021.

BANCHIO, P. (2009). *La noción trialista del derecho* (2° ed.). Buenos Aires: Perspectivas Jurídicas.

BANCHIO, P. (2018a). *Desarrollos Trialistas*. Buenos Aires: Perspectivas Jurídicas.

BANCHIO, P. (2018b). *El tetraedro del Derecho. Aportes para una Teoría General del Derecho Privado Trialista*, agosto de 2018, inédito.

BANCHIO, P. (2020). “Contributions to the objective character of the value justice from the synchrony and diachrony and the concept of quantum time”. *Metaphilosophy eJournal*, Vol 12, Issue 6, May 21, 2020, 1-21. Consultado en: <http://ssrn.com/abstract=3576147>, el 23/8/2021.

CIURO CALDANI, M. A. (1982/84). *Estudios de Filosofía Jurídica y Filosofía política*. Rosario: Fundación para las Investigaciones Jurídicas.

CIURO CALDANI, M. A. (1987). “Hacia una comprensión dinámica de la justicia (justicia y progreso)”. *El Derecho*, 123, 715-721.

CIURO CALDANI, M. A. (1988). “La Filosofía, el trialismo y nuestra situación de espacio y tiempo”. *Investigación y Docencia*, 5, 3-7.

CIURO CALDANI, M. A. (1992). “Significados jusfilosóficos de los cursos vitales”. *Investigación y Docencia*, 19, 25-28.

CIURO CALDANI, M. A. (2007). *Metodología dikelógica*. Rosario: Fundación para las Investigaciones Jurídicas.

CIURO CALDANI, M. A. (2011). *Estrategia Jurídica*. Rosario: UNR Editora.

CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA (2020). Conclusiones del Consejo «Acceso a la justicia: aprovechar las oportunidades de la digitalización» (2020/C 342 I/01). Consultado en: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG1014\(01\)&from=EN](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XG1014(01)&from=EN) el 23/8/2021.

FRONDIZI, R. (1968). *¿Qué son los valores?* México: Fondo de Cultura Económica.

GOLDSCHMIDT, W. (1958). *La ciencia de la justicia (Dikelogía)*. Madrid: Aguilar.

GOLDSCHMIDT, W. (1985). *Introducción filosófica al derecho*. Buenos Aires: Depalma.

HARTMANN, N. (1962). *Ethik* (4° Aufl.). Berlin: W. de Gruyter.

LELL, H. (2015a). "Un modelo "saussureano" de la ciencia del derecho en torno a la dicotomía sincronía/diacronía: afirmaciones y críticas en paralelo con la lingüística". *Revista Telemática de Filosofía del Derecho*, 2015, 18. 3-33.

LELL, H. (2015b). "Diacronía y sincronía de los sentidos normativos constitucionales. Algunas posibles intervenciones semánticas". *Cartapacio de Derecho*, 27, 1-22.

MALIANDI, R. (2010). *Ética Convergente*, "Fenomenología de la conflictividad". (Tomo I). Buenos Aires: Las Cuarenta.

PALMA, L. (2020). Tutela efectiva de la justicia a partir del covid-19. La innovación y la eficiencia como condiciones para la sustentabilidad. *Revista de Derecho y Economía de la Integración*, N° 8, pp. 27-55, JURI-DILEYC, Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares, España, 30 de diciembre de 2020;

PANCHELYUGA, V. A., y SHNOLL, S. E. (2007). "On the dependence of local-time effects on spatial direction". *Progress in Physics*, 2007(3), 51–54.

RAWLS, J. (1986). *Teoría de la Justicia*. México: Fondo de Cultura Económica.

SAUSSURE, F. (1984). *Curso de lingüística general*. Trad. A. Alonso. Buenos Aires: Losada.

SCHELER, M. (1948). *Ética*. Buenos Aires: Revista de Occidente.